

Nancy Morejón

CYNTHIA GABBAY

¿Cuál es su definición de “poesía” y “poeta”? ¿Qué función cumple, a su parecer, el poema?

Son dos términos que se complementan pero que no son lo mismo. Cada lengua suministra un cúmulo innumerable de poetas. Sería imposible definirlos. Con la poesía ocurre algo parecido; siendo una abstracción, como es, es en la práctica imposible definirla. Para Federico García Lorca era un fuego. Para José Lezama Lima un caracol sobre un triángulo. Para Nicolás Guillén un poco de vino consumido por el poeta quien sólo retiene en sus manos el cristal.

¿Qué universo de ideas y asociaciones le vinieron a la mente la primera vez que escuchó la palabra “revolución”?

No tengo una idea clara, pero era una palabra repetida en el seno familiar que se preparó con mucha ilusión para las campanas del primero de enero de 1959. En aquellos inicios, no sólo era una palabra sino un conjunto de valores morales. Mi tía Clara, sin embargo, la empleaba como algo que arrasaba con el orden establecido para, naturalmente, mejorarlo.

¿Con qué geografías, prácticas y figuras relaciona hoy en día ese concepto, ya sea en los ámbitos poéticos, estéticos y políticos?

Aparece, en primer lugar, la Revolución francesa de 1789; inmediatamente después la haitiana, sobre todo en el período inicial entre 1791 y 1804, la primera revolución de esclavos. Ya en el siglo XX irrumpen paulatinamente la rusa, extendida en un lapso de tiempo que va de 1905 a 1917; aún antes, la mexicana, alrededor de 1910, como a caballo entre las dos rusas ya transcurrido el primer cuarto de ese siglo y, finalmente, la cubana del primero de enero de 1959 que es, a su vez, un largo proceso alimentado por el ansia de independencia entre 1868, 1895 y 1930. En términos poéticos ha habido un sinfín de movimientos: en lengua castellana pienso en el Modernismo hispanoamericano del siglo XIX (José Martí, Rubén Darío). En lengua francesa, el surrealismo que fructificó no sólo en poesía sino en narrativa y en las artes plásticas, a mediados del siglo XX.

¿Cómo se incorpora su poesía al proceso revolucionario cubano, especialmente después de que el grupo El Puente, del que formaba parte, sufriera la disolución y censura del nuevo régimen en 1965?

Ninguna poesía se incorpora a ningún proceso, llámese como se llame. Una revolución es un vuelco. La poesía lo asume o no; es un resultado de ese caos o no. En ambos casos, la escritura se hace y la Revolución también. Durante todo este tiempo, desde la aparición de mi primer poemario *Mutismos* (1962), aparecido en el catálogo de ediciones El Puente, mi escritura no ha cesado, bifurcándose en géneros fundamentales como lo han sido la poesía y el ensayo. A mi entender El Puente era una editorial, con sus características, pero nunca un grupo consciente de su propia naturaleza literaria. Se

ha escrito y especulado bastante sobre el fenómeno que, no se puede negar, es muy atractivo.

¿Cuál ha sido la actitud del régimen revolucionario respecto de los discursos del negrismo, la homosexualidad y el lesbianismo, expresados particularmente en las artes, desde aquella intempestiva del año 1965?

Los términos utilizados son ambiguos porque no relaciono la Revolución, claro, como un régimen sino como todo lo contrario. Por otra parte, el negrismo no es para mí un discurso, es un movimiento literario que no debemos confundir con la historia de las relaciones raciales en el plano de los derechos civiles.

Antes de hacer un subjetivo e inexacto recuento de ese condenable proceso alrededor de 1965, prefiero celebrar, y así, remitirme a la existencia del CENESEX, que es un hecho irreversible, porque ha sido un centro pionero de todos estos asuntos en Cuba y en todo el continente. Bajo la dirección de Mariela Castro ha desplegado una labor de primera calidad en la difusión adecuada de tópicos referidos a conceptos de género. Por ejemplo, en mayo, casi al inicio de la primavera, auspician sorprendentes jornadas contra la homofobia a lo largo del país.

¿Cómo cree que dialoga su poesía con otras experiencias revolucionarias transnacionales?

Lo importante es la presencia de ese diálogo no sólo en la Isla, o en los archipiélagos colindantes sino en y con otras latitudes caribeñas —comprendida la diáspora cubana—, latinoamericanas y europeas. Ya es un elogio que Usted afirme que mi poesía dialoga.

¿Qué implicancias conlleva, a su parecer, la composición de una poesía cubana negra? ¿De qué modo la cuestión de la raza —pensada desde las jerarquías etno-sociales impuestas—, condiciona, desde el punto de vista poético, la creación lírica?

Más allá de los esfuerzos reunidos de nuestros próceres y de la obra de filósofos y antropólogos, lo cierto es que una sociedad que brotó de un sistema como la esclavitud está asentada sobre el racismo y sus consecuentes traumas. No hay matices ni términos medios. La historia de Cuba y su entorno geográfico inmediato, el Caribe, está marcada por el establecimiento de una justicia social cuyo primer signo es, como proclama el barbadense George Lamming, la batalla de la piel. Ese es el pequeño infierno de la desigualdad sistemática que el fenómeno colonial legó al prejuicio racial; diría más a la humanidad de color, cuyos orígenes se remontan a las migraciones de africanos, chinos, hindúes y hasta exiguas minorías de árabes y libaneses. La Isla no fue la excepción a la regla. Al final del siglo XX, esa crisis, que en nosotros no era sólo por estarse acabando el siglo y el milenio, en su espectacularidad revolvió infinidad de presupuestos para bien y para mal. En su vórtice, afloró el prejuicio racial. A partir de 1959, por mucho que logramos avanzar en este plano —que es un irreversible y largo trecho—, considero que el prejuicio racial está derrotado pero no muerto. De negros hacia blancos puede que lo haya. Sería un camino equivocado que nunca estuvo en los ideales de los independentistas, de ningún patriota esforzado como lo fueron Juan Gualberto Gómez, Rafael Serra, Cornelio Brito, Martín Morúa Delgado; o héroes consagrados a la lucha por la independencia como Quintín Banderas o Guiller món Moncada. Ese racismo a ultranza no tiene camino, no come aquí. La noción de raza nunca prevaleció sobre la de patria.

¿Qué condiciones suma, a la escritura poética negra, la cuestión del género? Su poesía ha sido, reiteradas veces, identificada con el concepto de womanism o mujerismo, haciendo referencia a una poesía surgida mediante una voz femenina y negra, ¿qué observaciones le merece esta idea?

Para el poeta y narrador cubano Pablo Armando Fernández esa afirmación de Alice Walker, autora tan admirada como querida por el pueblo cubano, resulta un elogio y, a mi entender, está en lo cierto. Alice es un emblema de la relación entre literatura y género. Su obra completa así lo ha probado. En verdad, no vivo al ritmo de la opinión de los críticos que suelen decir cosas valiosas y ciertas por lo general. Ningún creador debe atarse a ninguna nomenclatura por buena que parezca. Hay que crear sin plantearse cuestiones a priori. Quien sólo tenga ojos para una zona específica de mi poesía, que es ésa que mencionas, ha delimitado su campo de estudio. Tal vez es que sólo tiene recursos para ese tema o quiere ignorar el resto. Eso es asunto suyo. Por mi parte, veo la historia de los negros y mulatos absolutamente vinculada a la historia de la esclavitud. Quienes lucharon contra ella, lucharon en favor de la independencia, es decir, de una patria total e integradora de todos los factores étnicos que la conformaron. Ese elemento desempeñó un papel aglutinante; nunca aislante, ni siquiera en el pasado, ¿cómo va a serlo ahora? Dicho de otra manera, lo negro, lo afro, como quiera llamársele, no es un tema en mí, es una esencia.

¿Qué contacto tuvo con la poesía negra de otros países y continentes? ¿Por qué medios recibía la producción cultural negra de Estados Unidos, de Europa, de las Antillas francesas y de África? En particular, ¿cómo le afectaban, a Ud. y a sus compañeros y compañeras poetas e intelectuales cubanos, los movimientos de liberación nacional en los países africanos?

Tuve un contacto perenne a través del impulso, la acción y la producción intelectual de grandes fundadores como lo fueron Don Fernando Ortiz, Nicolás Guillén, Emilio Ballagas, Miguel Barnet y Rogelio Martínez Furé. La antología *Mapa de la poesía negra americana* (1946) de Emilio Ballagas fue un descubrimiento excepcional pues, en época tan remota, Ballagas revelaba a los lectores hispanos no sólo los tesoros que el Siglo de Oro español registraba sobre el tema, sino que concibió de manera inclusiva las expresiones literarias del negrismo y de la negritud en sus idiomas originales. Estos movimientos, vitales para comprender el arte poética de las culturas negras empotradas en nuestro hemisferio, son los más representativos de este fenómeno. Es más, me atrevería a decir que constituyen su arcoíris más hermoso. En sus páginas encontramos a poetas que van de Langston Hughes a Nicolás Guillén y Luis Palés Matos pasando por Manuel Bandeira, Aimé Césaire y Roussan Camille, entre otros. Los archipiélagos y el continente en una sola cuerda, en un único arco expresivo al demostrar esa diversidad cultural que estaría en el centro de las manifestaciones del siglo XX.

En cuanto a la producción cultural negra de Estados Unidos, de Europa, de las Antillas francesas y de África llegaba a través de los propios autores, aquellos de vocación más americana. No se traducían ni se publicaba tanto como hemos hecho a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, por ejemplo, debo recordar que la primera edición extranjera del *Cuaderno de retorno al país natal*, de Aimé Césaire, se produjo en La Habana en fecha tan temprana como 1942, con prefacio de Benjamin

Péret. Su traducción estuvo a cargo de la antropóloga cubana Lydia Cabrera y el *Cuaderno...* tiene cubierta e ilustraciones del pintor Wifredo Lam. Les doy el dato que el *Cuaderno...* fue reeditado en la ciudad de Zamora, España, por la Fundación Sinsonte, en 2007, con un estudio minucioso y notas de gran envergadura a cargo de la traductora cubana Lourdes Arencibia.

¿Tuvieron ustedes algún tipo de conexión e intercambio directo con intelectuales y militantes africanos entre los años '60 y hasta fines de los '80? ¿Cuáles fueron las vías de comunicación? ¿La música, la traducción de sus literaturas, el periodismo, el contacto personal o la correspondencia directa? ¿Tuvieron alguna repercusión entre los intelectuales cubanos las publicaciones en Tricontinental y la presencia de Alex La Guma –el escritor sudafricano, antiguo secretario general de la revista Lotus y representante del Congreso Nacional Africano–, exiliado con su esposa Blanche en La Habana entre 1978 y 1985, donde finalmente falleció?

Así fue. Era una conexión iniciada en enero de 1966 al celebrarse en La Habana la primera gran conferencia internacional en este ámbito, la Tricontinental. Ofrecí allí mis servicios de traductora. Cuba se asomaba, por primera vez, al famoso *balcón afroasiático*, término revelador del rumbo que la Revolución Cubana había emprendido ya para entonces. En ese marco, fue el argentino Ernesto *Che* Guevara de la Serna quien manda a traducir y, de hecho, inaugura, en esos años, una pequeña editorial, 'Venceremos', cuyo catálogo se estrenara con dos obras clásicas tales como *Los condenados de la tierra* y *Piel negra, máscaras blancas* de Frantz Fanon quien, por cierto, acababa de morir, bien joven. Su viuda asistió a la conferencia. La obra de Alex La Guma, cuya obra conocí gracias a Rogelio Martínez Furé, se hizo sentir con fuerza en el ámbito nacional. Hago un aparte para reconocer la contribución de Rogelio Martínez Furé a la difusión de la poesía africana en latitudes hispanoparlantes de Europa, África y los propios Estados Unidos. Furé ha culminado su incesante labor al publicar su inapreciable *Pequeño Tarikh. Apuntes para un diccionario de poetas africanos*, en 2014. Alex La Guma, aunque sólo lo vi una o dos veces en La Habana, estimuló todos nuestros sueños y sus indudables aportes a la renovación de la vida civil cubana serán inolvidables. Aquí vivió y nos enseñó con su obra y su presencia a concebir la poesía y la escritura como bisagras de los cambios sociales, de la necesidad, como quería el sempiterno joven visionario Arthur Rimbaud, de usar los conocimientos adquiridos y la propia experiencia biográfica para cambiar la vida.

¿Es correcto afirmar que su obra de índole más abiertamente política surge especialmente hacia fines de los años '70 con Parajes de una época (1979) extendiéndose a los '80 con Octubre imprescindible (1982), Cuaderno de Granada (1984) y Baladas para un sueño (1987)? ¿Qué elementos poéticos, estéticos y políticos influyeron en ello?

Comprendo su afirmación porque es respetuosa y cierta. Veo el mundo como lo veo. Ni más ni menos. A la hora de escribir soy espontánea. Escribo lo que pienso y pienso lo que escribo a la espera de cualquier consecuencia. Soy un poco ese tipo de escritora que escribe, tiene siempre que escribir, si le mandan ramos de flores o si le lanzan, al paso, dardos envenenados. No me importa. He escrito poesía política y, lo que es peor, la seguiré escribiendo. Casi ningún tema me es ajeno: la política no lo puede ser de ningún modo. Lo importante es su tratamiento; la forma en que la abordemos.

Siempre se sabe si es por un compromiso circunstancial en el que no se cree o si es por convicción y honestidad intelectual. No ha habido tema político que no haya estado en el curso natural de mi experiencia, de mi estilo. Así lo acreditan mis poemas al granadino Maurice Bishop, al surafricano Nelson Mandela y a Fidel Castro. No hay tema político que no haya escrito a mi manera, a través de mi propia elección.

En particular, en Baladas para un sueño (1987), compuesto por 7 poemas que exponen diversas experiencias de vida bajo el régimen del apartheid, otorgando tanto el punto de vista de la mujer, el hombre y el niño oprimidos, así como el de los opresores, me gustaría saber ¿por qué razón optó por la forma de la balada, tal cual lo anuncia el título del libro?

Toda elección es un acto de fe, la expresión de una voluntad. La escritura proviene de una elección que, repito, es un acto de fe y la expresión de una voluntad. Opté por la forma de la balada primero porque es una palabra hermosa, relacionada en todo momento con el ejercicio de la poesía en cualquier latitud, en cualquier lengua. Fiel a lo que afirmé el 14 de febrero de 2002, en mi discurso de aceptación del Premio Nacional de Literatura 2001, continué pensando: “He buscado sin tregua darle voz a un coro de voces silenciadas que, a través de la historia, mucho más allá de sus orígenes, su raza o su género, renacen en mi idioma. Entre las elegías de Nicolás Guillén y el gesto rumoroso de la poetisa guinera Cristina Ayala, ha fluido mi voz buscando un sitio entre el violín y el arco, buscando el equilibrio entre lo mejor de un pasado que nos sometió sin compasión a la filosofía del despojo y una identidad atropellada en la búsqueda de su definición mejor”.

En el verano de 1992, realizó un viaje a Sudáfrica, cuando Nelson Mandela ya había sido liberado, luego de 27 años de encierro, y cuando el régimen del apartheid se tambaleaba entre una transición a la democracia y una desastrosa guerra civil. Su viaje se produjo cinco años después de haber compuesto Baladas para un sueño en solidaridad con la resistencia y la lucha contra el apartheid. ¿Cómo surgió la invitación al viaje? ¿Cuáles fueron las experiencias más significativas en Sudáfrica como poeta y como mujer revolucionaria?

A mi regreso, escribí una extensa crónica que apareció en el número 200 de la revista *Casa de las Américas*. Esas páginas resumen tal experiencia. La invitación a este viaje surgió de un imprevisto encuentro mío y de Furé —en el marco de un congreso de escritores contra el apartheid, en el Congo— con el poeta surafricano Keorapetse Kgotsile quien había atravesado un largo exilio en muchos países. Liberado Mandela, la organización llamada COSAW, ya desaparecida, a cuya cabeza estaban Willy Kgotsile y Nadine Gordimer, me extendió una invitación que cumplí con ilusión y grandes emociones a mediados de los noventa. No quisiera repetir aquí los sucesos más importantes puesto que aparecen en dicha crónica. Estoy escribiendo mis memorias y, precisamente, he dedicado allí un considerable espacio a este gran momento de mi vida.

¿Qué impacto tuvo esa prosa publicada en 1995 por Casa de las Américas, sobre el público lector cubano? ¿Qué reacciones produjeron su texto y su experiencia allí?

El impacto fue grande y se reprodujo en infinidad de periódicos, por agencias afines o no. Recibí cartas, recados y muchos jóvenes escritores, gente de pueblo, se acercaron a mí hablando de esa visita, y de la crónica. No había para entonces las redes de Internet como tal como existen hoy. Si hubieran existido, por supuesto, el impacto habría sido aún mayor.

¿Qué otros viajes ha realizado al continente africano?

He viajado al continente africano exclusivamente en esas dos oportunidades anteriormente mencionadas. Ningún otro viaje existió, pero la esencia del origen de nuestros ancestros está latente en mí.

¿De qué modo considera que el “Período Especial”, iniciado con la caída de la Unión Soviética, afectó las temáticas y las formas literarias cubanas? Aunque es muy pronto para vislumbrarlo, ¿qué tipo de impacto imagina que tendrán los cambios venideros en Cuba a raíz del fallecimiento de Fidel, sobre la literatura y las prácticas culturales cubanas?

Los temas conservan una frescura necesaria porque, en su mayoría, han sido abordados por las más jóvenes generaciones. La aproximación de estas generaciones a esos temas tiene un candor envidiable. Son insólitos, variados y responden, con honestidad, a las necesidades de lo cotidiano sin banalizaciones. Las formas literarias se afincan a la tradición oral que escritores de otras edades no registraron. Los temas y las formas se han enriquecido sobre todo en la pluma de las *escritoras*. La mujer es el centro de esa nueva mirada hacia lo cotidiano que, sin devaluar lo épico recién vivido, nos adentra en una recién estrenada perspectiva de la realidad, con un enfoque más humano, más convincente.

De entre todos los versos que ha leído y escrito, ¿cuáles son sus versos o poemas favoritos?

Difícil pregunta. Difícil elección. Favoritos míos son: “Madre”, “Cotorra que atraviesa Manrique”, “El tambor”, “Nunca vi grandes lagos”, “Paisaje célebre”, “Divertimento” y “Mujer negra”, entre otros que sería imposible mencionar ahora.

Nancy Morejón (La Habana, 1944) es Premio Nacional de Literatura 2001, miembro del jurado del Premio Carbet del Caribe (1990), miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua (1999), que dirige desde 2012, y miembro del Consejo Asesor de OWWA. Sus poemas han sido traducidos a más de diez idiomas modernos. Entre los premios más recientes se encuentra La Corona de Oro de Macedonia (2006), el Premio Rafael Alberti (2007), además de la condición de Escritora Gallega Universal (2008), un doctorado honoris causa de la Universidad Cergy-Pontoise de París (2009), y el Premio LASA 2012. En 2013 fue condecorada con la Orden de las Artes y Letras de la República Francesa. La Universidad de Salamanca ha recogido buena parte de su obra poética en la antología *El huerto magnífico de todos*, a cargo de Alfredo Pérez Alencart. Sus más recientes poemarios son *Peñalver 51* (2009), *Querencias* (2014), la antología *La Habana expuesta* (2012) y *La silla dorada* (2015), ambas compiladas por Juanamaría Cordones-Cook. En 2008, fue electa presidenta de la Asociación de Escritores de la UNEAC. En la actualidad se desempeña como asesora de la Casa de las Américas y dirige la revista *Unión*, de la UNEAC.

Cynthia Gabbay (Buenos Aires, 1978) es investigadora visitante en la Universidad Libre de Berlín. Su proyecto “Jewish Women Writing Utopia following the Spanish Civil War” ha sido galardonado con una beca Alexander von Humboldt. En 2012 obtuvo su doctorado en Estudios Románicos y Latinoamericanos

en la Universidad Hebrea de Jerusalén. *Los ríos metafísicos de Julio Cortázar: de la lírica al diálogo* fue co-publicado en 2015 por Hispamérica y Eduvim. Actualmente trabaja sobre “Arte callejero en Buenos Aires: Símbolos de una revolución” y prepara una biografía intelectual de Micaela Feldman Etchebehere, resultados de sus labores de investigación en el Instituto de Investigación Harry S. Truman for the Advancement of Peace (2011-2018) de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También poeta, ha sido premiada con el primer premio de poesía María Eugenia Vaz Ferreyra (B.L.A.N.C.O., Uruguay) por *Ardientes palabras esdrújulas solísimas* (2006).

Esta entrevista fue realizada en el marco del proyecto “Apartheid-The Global Itinerary: South African Cultural Formations in Transnational Circulation 1948-1990”, <https://www.apartheidstops.com/>, dirigido por la Prof. Louise Bethlehem y financiado en su totalidad por el Consejo de Investigación Europeo (ERC). El proyecto y la autora agradecen profundamente a Margalit Bejarano el contacto que promovió entre poeta e investigadora. Para mayor información respecto del proyecto ver Cynthia Gabbay, “Una Voz Atravesada: El viaje poético de Nancy Morejón al Apartheid Sudafricano”, *Exlibris*, nº 8, FFyL, Universidad de Buenos Aires, 2019, en prensa, y Karin Berkman y Cynthia Gabbay, “The story of an alliance between two poets - one Cuban, one South African”, *The Conversation*, February 3, 2019, <https://theconversation.com/the-story-of-an-alliance-between-two-poets-one-cuban-one-south-african-110802>